

Proletarische Bewegungskünste als Transmissionsgeschichte:

Asja Lācis, Jenny Gertz, Anni Sauer — ein Entwurf

Dr. Mimmi Woisnitza

Leuphana Universität Lüneburg / DFG-SFB 1512 „Intervenierende Künste“ (FU Berlin)

Working Paper · Zenodo · 10.5281/zenodo.21021368 · Juni 2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ABSTRACT

Der Aufsatz entwickelt das Konzept der *Transmissionsgeschichte* als historiografische Kategorie für Überlieferungsprozesse proletarischer Tanz- und Theaterpädagogik der Weimarer Jahre und der frühen DDR, die durch systemische Brüche und Exilbewegungen hindurch gehen. Ausgehend von Beobachtungen zur Praxisgeschichte der lettischen Theatermacherin Asja Lācis (1891–1979) und kontrastiven Fallstudien zu den Tanzpädagoginnen Jenny Gertz (1891–1966), Anni Sauer (1906–1989) und Ilse Loesch (1909–2006) wird gezeigt, wie emanzipatorische Körperpraktiken politische Gewalt, Verfolgung und ideologischen Druck durchqueren: nicht unversehrt, sondern gebrochen und verwundet, aber mit einem utopischen Kern, der sich dem Zugriff des Archivs entzieht und dennoch weitergetragen wird. Ausgehend von der Denkfigur der Porosität, die Asja Lācis im gemeinsam mit Walter Benjamin verfassten Neapel-Aufsatz (1925) als eine Materialität historischer wie politisch-kultureller Durchdringung geprägt hat, wird der Begriff der Transmission (etymologisch: Durchgang, Loslassen, Aussenden ohne Garantie der Ankunft) vor der Folie verwandter Konzepte (Tradition, Translation, Transaction) entwickelt und durch materielle, affektive und somatische Dimensionen erweitert.

Schlagwörter: Transmissionsgeschichte · Proletarische Bewegungspraxis · Asja Lācis · Jenny Gertz · Anni Sauer · Weimar · DDR · Körperwissen · Porosität · Weiche Avantgarden

I. Problemaufriss: Was die diskursorientierte Historiografie nicht sieht

Die Geschichte der proletarischen Bewegungskünste der 1920er und 30er Jahre — Theater, Tanz, Performance — ist eine Geschichte der Lücken. Was in den Archiven überliefert ist, Notate und Notizen, Proben- und Aufführungsberichte, Ego-Dokumente, Korrespondenz mit Institutionen, Aktenvermerke, bildet nur einen Bruchteil dessen ab, was die tatsächliche Arbeit von Akteurinnen wie der Theatermacherin von Asja Lācis (1891–1979) und den Tanzpädagoginnen Jenny Gertz (1891–1966), Anni Sauer (1906–1989) oder Ilse Loesch (1909–2006) ausgemacht hat, die sich mit ihrer Praxis der politischen Transformation der Gesellschaft verschrieben hatten, bevor sie ins externe oder innere Exil gezwungen wurden und in der frühen DDR versuchten an ihre revolutionäre Theaterarbeit anzuknüpfen. Die lückenhaften Archivbestände bilden systematisch ab, was dokumentierbar war, was einen institutionellen Ort hatte, was diskursiv und institutionell beachtet und für aufbewahrenswert gehalten wurde. Die kollektive Tanzpraxis von Arbeiter*innen, das improvisatorische Kindertheater in vom Bürgerkrieg umkämpften Städten, antiautoritäre und improvisatorische Bewegungskurse unter den kulturpolitischen Zwängen des real existierenden Sozialismus: diese Praktiken hinterlassen nur bedingt Spuren. Dennoch haben sie stattgefunden und wirken über Umwege, wie etwa Zeitzeug*innenberichte, verstreuten Nachlassbestände und Privatarchive oder aber durch die somatische und affektive Übertragungsprozesse weiter, die ihre Spuren bis in die Gegenwart tragen.

Die klassischen historiografischen Kategorien sind für diese Art von Überlieferung unzureichend. *Überlieferungsgeschichte* im hermeneutischen Sinne, im Anschluss an Gadammers Wirkungsgeschichte, setzt einen Text oder ein Werk voraus, das durch Lektüre und Interpretation weitergegeben wird. Das Subjekt der Überlieferung ist das Werk; der Prozess ist diskursiv. *Rezeptionsgeschichte* setzt voraus, dass klar umrissene Gegenstände in eindeutig zu

definierenden Rahmen rezipiert, also wahrgenommen und verarbeitet werden können, auch das ist ein primär diskursives Modell. Beide Kategorien sind für Praktiken unzulänglich, die sich reinen Textarchiven entziehen: Körperwissen, das sich in Gesten überliefert; pädagogische Situationen, die keine Protokolle hinterlassen; affektive Spuren, die von Körper zu Körper weitergehen.

Strukturanalog zu dem kunsthistorischen Ansatz der Provenienzforschung, bei der die oft schwernachweisbare, brüchige und vielfach verstellte historische Materialität der Eigentumsverhältnisse von Kunstwerken untersucht wird, schlage ich die Kategorie der *Transmissionsgeschichte* vor — als Versuch, die Lücken im Archiv historiografisch zu fassen, ohne sie zu schließen.*

Ia. Zur Forschungslage: Tanzhistoriografie und die Transmission von Körperwissen und Gesten

Der Begriff der Transmissionsgeschichte schließt explizit an eine tanz- und performancetheoretische Debatte an, die in den letzten zwei Jahrzehnten wichtige Impulse für die Frage nach dem Weiterleben von Körperpraktiken jenseits des Archivs geliefert hat. André Lepeckis *Exhausting Dance* (2006) hat das Verhältnis von Bewegung, Körper und politischer Macht neu kartiert und dabei gefragt, wie Choreografie als epistemisches Medium, nicht nur als ästhetische Form, verstanden werden kann. Rebecca Schneiders Konzept der body-to-body transmission in *Performing Remains* (2011) schließt hier unmittelbar an: Performance *bleibt* nicht trotz, sondern in und aufgrund ihrer Körperlichkeit. Sie bleibt als aktives Weitergeben von Körper zu Körper, als Transmission, die das Schriftarchiv umgeht und gerade dadurch überliefert, was dieses nicht fassen kann. Susan Manning und Lucia Ruprecht haben mit *New German Dance Studies* (2012) den deutschen Kontext in eine breitere kulturwissenschaftliche Perspektive eingebettet und betont, dass die Geschichte des deutschen Tanzes eine transatlantische und interdisziplinäre Forschungsperspektive erfordert. Ruprechts hat weiter die körperliche Geste als Überlieferungsform in *Gestural Imaginaries* (OUP, 2019) und „(Mis)memory: Transmissions of Gesture in Reenactment“ (*Oxford Handbook on Dance and Memory*, 2023) etabliert und den Transmissions-Begriff für die Tanzhistoriografie produktiv gemacht.

Yvonne Hardt hat für die politische Tanzgeschichte der Weimarer Republik grundlegende Archivarbeit geleistet (in „Tanzgeschichte(n) schreiben“, 2022) und dabei auf die strukturellen Lücken der Überlieferung hingewiesen. Diese Lücken spiegeln die systematische Marginalisierung von Laientanzpraxis, Frauenarbeit und linker Körperkultur im Archiv spiegeln. Henning Fischer sowie Johanna Keller und Katrin Moeller haben erste biographische Beiträge zu Jenny Gertz vorgelegt, wobei ihre Exilgeschichte als Dissoziation und die schlussendlich mehr oder weniger erzwungene Diskontinuität ihrer Arbeit in den 1950er Jahren noch zu erforschen ist. Zur Tanzgeschichte der DDR liegt mit den Arbeiten von Patrick Primavesi, Laila Raschel und Gerald Jacobs (*Denkströme* 14, 2015) sowie Hanna Walsdorfs *Bewegte Propaganda* (2010) ein erster Rahmen vor, der die Biographien von Gertz und Sauer jedoch kaum berührt. Die Exilforschung hat sich bisher vor allem auf Literatur, Theater und bildende Kunst konzentriert; Bewegungspraktiken im Exil sind untererforscht.

II. Transmissionsgeschichte: Begriff und Begriffsarchitektur

Trans-missio setzt sich zusammen aus *trans-* (durch, hindurch, über / hinaus) und *missio* von *mittere* (schicken, senden, loslassen, entlassen). Das Loslassen ist dabei konstitutiv: *mittere* meint nicht nur das Schicken, sondern das Entlassen ohne Kontrolle über den Weg, ein Aussenden, dessen Empfang offen bleibt, das kein bewusstes Subjekt der Weitergabe voraussetzt.

Das unterscheidet Transmission strukturell von verwandten Begriffen. *Traditio* (Übergabe, Tradition) impliziert einen bewussten Akt der Weitergabe von Hand zu Hand: ein Subjekt, das etwas intentional an ein anderes übergibt. *Translatio* beschreibt einen kontrollierten Übersetzungsvorgang zwischen zwei Systemen. *Transactio* (von *agere*, aushandeln) bezeichnet einen wechselseitigen Austausch zwischen zwei aktiven Parteien: bilateral, kontraktuell, symmetrisch, mit definiertem Abschluss. Transmission dagegen ist asymmetrisch und offen: es gibt einen Sender, ein Medium, einen möglichen Empfänger, aber keine Symmetrie, kein Abschluss, keine Garantie.

Das ist das Auszeichnungsmerkmal jener Praktiken, die hier untersucht werden. Sie wirken nicht durch Manifeste, heroischen Bruch oder gezielten Öffentlichkeitsanspruch, nicht durch die harte Adressierung der programmatischen Avantgarden, sondern durch das stille Aussenden von Körperwissen und kollektiver Praxis unter Bedingungen der Unterdrückung. In dem Sinne sind sie als „weiche Avantgarden“ zu fassen, deren Ausrichtung „gerichtet ungerichtet“ ist: sie tragen einen utopischen Impuls, eine Tendenz, aber keine Adresse, keine Garantie der Ankunft.¹

In der Physik bezeichnet *Transmission* die Durchlässigkeit eines Mediums für Wellen oder Signale: wie viel eines Signals durch ein Material hindurchgeht und wie viel absorbiert, reflektiert oder gebrochen wird. Die *Transmissionsrate* beschreibt das Verhältnis von eingehender zu ausgehender Energie nach dem Durchgang. Diese physikalische Dimension ist keine bloße Metapher. Sie beschreibt strukturell, was Transmissionsgeschichte als Kategorie in den Blick nimmt: So werden die Transmissionsraten emanzipatorischer Praktiken durch ihre jeweiligen historischen Umstände bedingt. Ein stalinistisches Arbeitslager hat demnach eine niedrige Transmissionsrate, da sie der durch Schweigegebote erschwerten Zeug*innenschaft weniger Überlebender obliegt. Eine improvisatorische Kindertanzgruppe unter Redeverbote kann eine überraschend hohe haben, weil körperliches Wissen sich dem Zugriff und damit auch den Ausschlusskriterien der Archive entzieht.

Hinzu kommt eine somatische und affektive Dimension: Im Anschluss an Teresa Brennans *transmission of affect* lässt sich fragen, wie sich affektive Ladungen, worunter über Informationen hinausgehend Energien, Haltungen, Resonanzfähigkeiten fallen, zwischen Körpern und durch Räume hindurch übertragen.² Was durch politische Zäsuren hindurchgeht, hinterlässt Spuren nicht nur in Archiven und Praktiken, sondern in Körpern, als traumatisches Körpergedächtnis, als eingeübte Gesten, die sich dem bewussten Zugriff entziehen. Sara Ahmeds Konzept der *affective economies* schärft die politische Dimension: nicht alle Körper haben dieselbe Transmissionsrate; wessen affektives Wissen überlebt und wessen getilgt wird, ist eine Frage der Machtasymmetrie.³

Feministische Theorieansätze liefern für das vorliegende Projekt daher die entscheidende strukturelle Erklärung dafür, warum diese Akteurinnen und ihre Praktiken unsichtbar wurden und warum das keine zufällige Lücke, sondern ein Symptom ist. Ewa Majewskas Begriff der *weak resistance* (*Feminist Antifascism*, Verso, 2021) erlaubt es, emanzipatorische Praktiken jenseits heroischer Widerstandserzählungen zu beschreiben: als feministische Gegenöffentlichkeiten, die in den Rissen normativer Strukturen weiterexistieren. Das beschreibt den Modus, in dem Lācis, Gertz und Sauer unter Verfolgung, Redeverbote und ideologischem Druck weiterarbeiten. Griselda Pollocks Begriff der *Avant-Garde Moments*, der nicht-lineare, relational und spezifisch weiblich situierte Konstellationen künstlerischer Praxis in den Blick nimmt, die der kanonischen Avantgarde-Erzählung entzogen bleiben, liefert den konzeptionellen Ansatz, der den kunsthistorischen Kanon strukturell befragbar macht. Bini Adamczaks Überlegungen zu den quer zu vermeintlich festgeschriebenen sozialen Rollen verlaufenden, kollektiven Beziehungsweisen und ihrer inhärenten Konflikanfälligkeit

(*Beziehungsweise Revolution*, 2017) schärfen den Blick dafür, dass die Praktiken von Lācis, Gertz und Sauer nicht idealisiert werden können: Sie tragen die Widersprüche der Verhältnisse mit sich.

Der vorliegende Entwurf sucht damit einen doppelten Anschluss an die tanzhistoriografische Debatte: Er führt den in der Performancetheorie (Schneider) und Tanzhistoriografie (Ruprecht, Hardt) entwickelten Transmissions-Begriff in eine feministische und kulturwissenschaftliche Rahmung über und zeigt, dass die Unsichtbarkeit dieser Praktiken im Archiv kein Forschungsdefizit ist, das durch mehr Archivarbeit behoben werden kann, sondern eine strukturelle Frage nach Macht, Geschlecht und der Materialität von Überlieferung. *Transmissionsgeschichte* als Kategorie ist der Versuch, dieser Frage eine historiografische Form zu geben.

Das vorliegende Projekt setzt an dieser doppelten Leerstelle an: theoretisch, indem es mit dem Begriff der *Transmissionsgeschichte* einen Rahmen entwickelt, der über die diskursiven Modelle klassischer Historiografie hinausgeht; praxeologisch, indem es die Biographien von Lācis, Gertz und Sauer als kontrastive Fallgeschichten von Praktiken untersucht, die sich dem Archiv entziehen und sich dennoch übermitteln.

¹ Der Begriff der Transmissionsgeschichte wurde bisher vor allem in der Philologie für die Weitergabe von Texten durch Abschriften, Drucke und Übersetzungen verwendet; vgl. Richter, Anna Katharina: *Transmissionsgeschichten. Untersuchungen zur dänischen und schwedischen Erzählprosa in der frühen Neuzeit*, Tübingen/Basel: Francke, 2009. Der vorliegende Entwurf überträgt den Begriff auf ein grundlegend anderes Feld: die Transmission von Körperwissen und performativer Praxis, die sich dem Schriftarchiv entzieht.

² Zum Begriff der weichen Avantgarden und dem gerichtet-Ungerichteten vgl. Kipke, Anna / Söntgen, Beate / Woisnitza, Mimmi: „Weiche Avantgarden. Das Therapeutische in künstlerisch intervenierenden Verfahren“, in: Gludovatz/Warstat/Brokoff (Hg.): *Intervenierende Künste: Begriffe – Verfahren – Prozesse*, Diaphanes, 2026, S. 377–403.

³ Brennan, Teresa: *The Transmission of Affect*, Ithaca: Cornell UP, 2004.

⁴ Ahmed, Sara: *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh: Edinburgh UP, 2004. Ergänzen!

III. Porosität als historisch-materialistische Denk-Figur

Den materiellen Grundbegriff für diese Überlegungen liefert Asja Lācis selbst. Im gemeinsam mit Walter Benjamin verfassten Neapel-Aufsatz (1925), dessen Begriff der Porosität nach Lācis' eigenem Zeugnis von ihr stammt und den Benjamin im *Passagenwerk* bezeichnenderweise durch den härteren Begriff der *Durchdringung* ersetzt, wird Porosität zunächst als Eigenschaft städtischer Architektur beschrieben: das Ineinanderfließen von Alt und Neu, von Privatem und Öffentlichem, von Verfallendem und Lebendigem. Porös ist, was Kräfte hindurchlässt und dabei Form behält, sich dabei aber strukturell und funktional beständig verändert.

Dass dieser Begriff der Rezeptionsgeschichte als Benjamins Verdienst gilt, ist selbst ein Symptom jener Auslöschungsmechanismen, die Transmissionsgeschichte als Kategorie sichtbar machen will. Lācis' Begriff wird enteignet und dem männlichen Mitarbeiter zugeschrieben – eine Transmission, die die Autorin tilgt.

Für die Theaterpraktikerin und Pädagogin Lācis ist Porosität nicht abstrakt: sie beschreibt, wie Körper, Räume und Praktiken füreinander durchlässig werden. Poröse Medien, wie Baumaterialien, architektonische wie politische Strukturen, Körperporen, -zellen oder Nervenbahnen, weisen unterschiedliche Transmissionsraten auf, und das nicht weil es keine Widerstände gäbe, sondern weil die je spezifische Materialität den Durchgang in je verschiedenem Ausmaß ermöglicht. Friedrich Waismann überträgt die Porosität in den Bereich der Sprache und darüber auch in die Historiografie:

Mit dem Konzept der *Porosität der Begriffe* (*language strata*, 1946) beschreibt er genuine semantische Offenheit als konstitutive Eigenschaft von Texten und Praktiken, Bedeutungsschichten, die sich in der Begegnung mit veränderten historischen Bedingungen neu aktivieren, ohne ihre älteren Sedimente zu verlieren.⁴ Vor diesem konzeptionellen Hintergrund der Potentialität poröser Materialität und semantischer Unbestimmtheit zeigen sich Lücken des Archivs nicht allein als defizitär, sondern als Möglichkeitsraum für die Untersuchung von Macht- und Ohnmachtsstrukturen.

⁴ Waismann, Friedrich: „Language Strata“ [1946], in: ders.: *How I See Philosophy*, London: Macmillan, 1968, S. 91–120.

IV. Fallskizze: Asja Lācis, Jenny Gertz, Anni Sauer

Asja Lācis entwickelt 1918/19 in Orel mit Kriegswaisen ein kollektives Kindertheater, das auf Selbsttätigkeit, Improvisation, die szenische Aneignung des konkreten Raums durch die Körper der Kinder setzt und damit die freie Theaterpädagogik vorwegnimmt, als deren Stichwortgeberin sie heute gilt. Das historische Wissen über ihre Praxis dagegen entzieht sich weitestgehend dem Archiv. Außer Lācis' retrospektiven Erinnerungen, die selbst durch 19 Jahre Gulag und die Zäsur der Rückkehr hindurchgegangen sind, gibt es kaum Dokumente über ihre Arbeit. Dennoch trägt sich das Wissen weiter. Es durchquert Riga 1920/21, wo Lācis mit Arbeiter*innen proletarisches Theater erprobt; Berlin und Moskau in den 1920ern, wo es sich mit Meyerhold, Brecht und Piscator verschränkt und wo Benjamin 1929 auf der Grundlage von Lācis' Berichten das „Programm eines proletarischen Kindertheaters“ aufschreibt.⁵ Es durchquert ihre Zeit im Gulag in den 1930er und 40er Jahren; die sozialistischen Umstände im Lettland der 1950er, wo Lācis unter veränderten ideologischen Vorzeichen wieder als Regisseurin arbeitet. Es kommt verändert an, mit den Wunden des Weges, aber auch mit dem utopischen Kern relationaler Theaterarbeit, der bis heute bei ihrer Enkelin, der renommierten lettischen Regisseurin Dagmāra Ķimele, weiterwirkt und auch Akteure emanzipatorischer Theaterarbeit mit Kindern, wie dem Kollektiv Reuter-Gass aus Berlin, im deutschsprachigen Raum inspiriert.

Jenny Gertz (1891–1966) und Anni Sauer (1906–1989) sind zwei Tanzpädagoginnen, an deren Arbeits- und Lebenswegen sich die Transmissionsgeschichte emanzipatorischer Körper- und Bewegungspraxis im deutschen Raum rekonstruieren lässt, die durch Widerstände, Systemwechsel und Abbrüche hindurch wirkt. Gertz und Sauer entwickelten ausgehend von der Laban-Schule in den 1920ern proletarische Tanzpraxis in der Arbeiterbewegung der Weimarer Jahre. Von 1924 bis 1933 erarbeitet Gertz in ihren Tanzkursen proletarische Bewegungschöre mit Kindern und Erwachsenen in Halle, bevor sie zunächst nach Prag und ab 1939 nach England emigriert. Unter dem Dach von Kurt Jooss' Dartington Hall arbeitet sie mit britischen Arbeiter*innenkindern an der Stärkung der „zweiten“ antifaschistischen Front und kehrt schließlich 1947 in die SBZ zurück. Ihre Versuche, in der frühen DDR an die emanzipatorische Tanzpraxis anzuknüpfen, scheitern jedoch; sie gibt ihre Arbeit 1953 auf. Die umfangreichen Dokumente in ihrem Nachlass dazu sind unerforscht. Anni Sauer wiederum emigrierte 1933 erst nach Paris, später in die Sowjetunion, wo sie 1937 verhaftet wird und 19 Jahre in sowjetischen Straflagern verbringt. Erst 1957 kann sie in die DDR zurückkehren. Unter Redeverbot und unter den normativen Zwängen des sozialistischen Realismus leitet sie dennoch eine improvisatorische Kindertanzgruppe unter dem Dach des Hauses der jungen Talente in Ost-Berlin. Ihr Nachlass ist nicht institutionell gesichert und vollkommen unerforscht. Was Gertz und Sauer weitergeben, ist nicht dokumentierbar: Es ist körperliches Wissen, affektive Ladung, eine pädagogische Haltung, die sich in Gesten und Situationen überliefert, nicht in Texten. Die Transmissionsrate ist niedrig: vieles ist vernichtet, verstummt, absorbiert. Aber etwas geht hindurch.

Transmissionsgeschichte als historiografische Kategorie vermag es, die Verbindung zwischen Lācis, Gertz und Sauer genealogisch zu denken, das heißt, nicht als bewusste Weitergabe, nicht als Rezeption, nicht als Tradition, sondern als strukturelle Ähnlichkeit von Praktiken, die unter ähnlichen Bedingungen des Aussendens und des Durchgangs durch Widerstände und Systemwechsel entstanden sind. Sie alle senden *gerichtet-ungerichtet*: mit einem utopischen Impuls, ohne Adresse. Sie alle tragen die Wunden des Weges mit sich und hinterlassen körperliche Sedimente, die sich entweder als Dokumente des Scheiterns einschreiben oder sich gänzlich dem Archiv entziehen — und dennoch in anderen Körpern, anderen Räumen und Objekten, in anderen historischen Momenten aktiviert werden können.

⁵ Benjamin, Walter: „Das Programm eines proletarischen Kindertheaters“ [1929], in: ders.: *Gesammelte Schriften*, Bd. II.2, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977, S. 763–769. Vgl. auch Paškevica, Beata: *In der Stadt der Parolen. Asja Lācis, Walter Benjamin und Bertolt Brecht*, Essen: Klartext, 2006.

V. Ausblick: Transmissionsgeschichte, Porosität und die Gestaltung relationaler Räume

Das Konzept einer performancetheoretisch und feministisch Transmissionsgeschichte ist nicht nur von historiografischem Interesse. Es öffnet sich in Richtung einer Gestaltungstheorie, die fragt: Welche Transmissionsraten haben Räume, Installationen, pädagogische Arrangements für marginalisiertes Körperwissen? Wer einen Raum gestaltet, trifft Entscheidungen über Durchlässigkeit, also über das, was hindurchgelassen und was absorbiert wird. Szenografie und performative Raumgestaltung können selbst als Formen der Transmission begriffen werden: als Praktiken, die verkörpertes Wissen nicht nur abbilden, sondern weiterführen, in neue Konstellationen überführen, aktivierbar machen.

Die von mir und der bildenden Künstlerin und Regisseurin Konstanze Schmitt co-kuratierte Ausstellung *Die Kunst ist kein Ziel für sich. In Beziehung mit der Konstruktivistin Asja Lācis* (Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, April–Juni 2026) etwa begreift kuratorische Praxis als Transmissionsraum: nicht als Präsentation abgeschlossener Forschungsergebnisse, sondern als porösen Raum, in dem historisches Körperwissen und zeitgenössische künstlerische Positionen als offene Beziehungsweisen in Resonanz treten — ohne dass die Widersprüche, Leerstellen und Wunden des Gegenstands nivelliert würden. Transmissionsgeschichte als historiografische Kategorie für die Untersuchung emanzipatorischer und widerständiger Kunst- und Theaterformen, die sich weniger an der Werkkategorie als an der Gestaltung von Kunsträumen als relationale Gefüge und soziale Interaktion ausrichten, ist damit auch ein Beitrag zu einer Kulturwissenschaft und Gestaltungstheorie, die Kunstproduktion, pädagogisches Handeln, politisches Begehren und materielle Praxis als untrennbar begreift.

BIBLIOGRAFIE

Adamczak, Bini: *Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende*, Berlin: Suhrkamp, 2017.

Ahmed, Sara: *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

Benjamin, Walter: „Das Programm eines proletarischen Kindertheaters“ [1929], in: ders.: *Gesammelte Schriften*, Bd. II.2, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977, S. 763–769.

Benjamin, Walter / Lācis, Asja: „Neapel“ [1925], in: Benjamin, Walter: *Gesammelte Schriften*, Bd. IV.1, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1972, S. 307–316.

Bloch, Ernst: „Italien und die Porosität“ [1925], in: ders.: *Werkausgabe*, Bd. 9, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1965.

Brennan, Teresa: *The Transmission of Affect*, Ithaca/London: Cornell University Press, 2004.

Hardt, Yvonne: „Tanzgeschichte(n) schreiben: Fragen und Materialien für eine historische Forschung“, in: dies. / Stern, Martin (Hg.): *Tanz und kulturelle Bildung erforschen*, Bielefeld: transcript, 2022, S. 47–84.

Keller, Johanna / Moeller, Katrin: „Jenny Gertz (1891–1966) und ihre tanzpädagogische, inklusive Arbeit mit Kindern“, in: *Jahrbuch für hallische Stadtgeschichte 2021*, Wettin-Löbejün: Stekovics, 2021.

Kipke, Anna / Söntgen, Beate / Woisnitza, Mimmi: „Weiche Avantgarden. Das Therapeutische in künstlerisch intervenierenden Verfahren“, in: Gludovatz, Karin / Warstat, Matthias / Brokoff, Jürgen (Hg.): *Intervenierende Künste: Begriffe – Verfahren – Prozesse*, Zürich: Diaphanes, 2026, S. 377–403.

Lācis, Asja: *Revolutionär im Beruf. Erinnerungen*, hg. von Hildegard Brenner, München: Rogner & Bernhard, 1971.

Lepecki, André: *Exhausting Dance. Performance and the Politics of Movement*, New York/London: Routledge, 2006.

Majewska, Ewa: *Feminist Antifascism. Counterpublics of the Common*, London/New York: Verso, 2021.

Manning, Susan / Ruprecht, Lucia (Hg.): *New German Dance Studies*, Urbana: University of Illinois Press, 2012.

Paškevica, Beata: *In der Stadt der Parolen. Asja Lācis, Walter Benjamin und Bertolt Brecht*, Essen: Klartext, 2006.

Pollock, Griselda: „Moments and Temporalities of the Avant-Garde ‚in, of and from the Feminine‘“, in: *New Literary History* 41.4, 2010, S. 795–820.

Primavesi, Patrick / Raschel, Laila / Jacobs, Gerald: „Körperpolitik in der DDR. Tanzinstitutionen zwischen Eliteförderung, Volkskunst und Massenkultur“, in: *Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften* 14, 2015, S. 9–44.

Richter, Anna Katharina: *Transmissionsgeschichten. Untersuchungen zur dänischen und schwedischen Erzählprosa in der frühen Neuzeit*, Tübingen/Basel: Francke, 2009 (Beiträge zur Nordischen Philologie 41).

Ruprecht, Lucia: *Gestural Imaginaries: Dance and Cultural Theory in the Early Twentieth Century*, Oxford: Oxford University Press, 2019.

Ruprecht, Lucia: „(Mis)memory: Transmissions of Gesture in Reenactment“, in: Franco, Susanne / Nordera, Marina (Hg.): *Oxford Handbook on Dance and Memory*, New York: Oxford University Press, 2023.

Schneider, Rebecca: *Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment*, London/New York: Routledge, 2011.

Taylor, Diana: *The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas*, Durham/London: Duke University Press, 2003.

Waismann, Friedrich: „Language Strata“ [1946], in: ders.: *How I See Philosophy*, London: Macmillan, 1968, S. 91–120.

Walsdorf, Hanna: *Bewegte Propaganda. Politische Instrumentalisierung von Volkstanz in den deutschen Diktaturen*, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010.